

РАЗВИТИЕ И БУДУЩЕЕ ТЕХНОЛОГИИ 5G И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИНДУСТРИЮ

Хусенов Муроджон Зохинович

Преподаватель кафедры информационных систем и цифровых технологий
Бухарского государственного университета

e-mail: m.z.xusenov@buxdu.uz,

ORCID: 0000-0002-1533-3102

Ключевые слова: технология 5G, беспроводные сети пятого поколения, мобильная связь, интернет вещей (IoT), большая пропускная способность, низкая задержка, виртуальная и дополненная реальность, умные города, промышленность 4.0, телемедицина, автономные транспортные средства, развлекательная индустрия, экономические преимущества, безопасность данных, сетевая инфраструктура

Введение

В последние десятилетия технология 5G стала одной из самых обсуждаемых тем в мире информационных технологий. Она представляет собой пятый и последний этап развития беспроводных сетей и сетей связи. 5G обещает революционизировать способ связи, преобразовать индустрии и открыть двери для новых инноваций во многих отраслях.

История технологии 5G

Технология 5G имеет свои корни в развитии беспроводных сетей начиная с появления первого поколения (1G) в 1980-х годах. Она продолжает эволюцию и развивается из поколения в поколение, обеспечивая более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку и большую емкость сети. Вот краткая история развития технологии 5G:

1G (1980-е): Первое поколение беспроводных телефонных сетей впервые предоставило возможность для мобильной связи. Оно предлагало аналоговую передачу голоса и было ограничено только голосовой связью.

2G (1990-е): Второе поколение принесло цифровую связь, позволяющую отправлять короткие текстовые сообщения (SMS) и использовать базовые данные. Это позволило начать переход к более сложным формам связи.

3G (начало 2000-х): Третье поколение стало прорывом в мобильной связи, предоставляя более высокие скорости передачи данных, что позволило использовать мобильный интернет, видеозвонки и другие услуги передачи данных.

4G (середина 2000-х): Четвертое поколение сетей стало основой для многих современных мобильных технологий, таких как потоковое видео высокой четкости, онлайн-игры и более быстрый доступ в Интернет. Оно также способствовало расцвету мобильного приложений и развитию Интернета вещей.

5G (2010-е): Технология 5G начала свое развитие в 2010-х годах, когда начались исследования по созданию более быстрых, надежных и масштабируемых сетей. 5G предоставляет еще более высокие скорости передачи данных, позволяет подключать больше устройств к сети и обеспечивает меньшую задержку передачи данных, что открывает новые перспективы для развития технологий Интернета вещей, автономных транспортных средств, развлечений, здравоохранения и промышленности.

Развитие технологии 5G

Технология 5G обладает несколькими ключевыми характеристиками, которые делают ее более передовой по сравнению с предыдущими поколениями. Одной из основных преимуществ является значительное увеличение скорости передачи данных. Это обеспечивает более быстрый доступ к информации, что открывает двери для новых приложений и услуг, требующих высокой пропускной способности, таких как виртуальная реальность, облачные вычисления, потоковое видео высокой четкости и многие другие.

5G также обеспечивает существенно сниженную задержку передачи данных, что делает возможным реальное временное взаимодействие между устройствами и сетями. Это становится критическим фактором во многих областях, таких как автономные транспортные средства, промышленность, здравоохранение и даже развлечения.

Более высокая емкость сети также является одним из ключевых преимуществ 5G. Это означает, что большее количество устройств может быть подключено к сети одновременно без ущерба для производительности, что открывает двери для развития Интернета вещей (IoT) и умных городов.

Влияние на различные отрасли

1. Промышленность. В промышленности технология 5G предлагает ряд новых возможностей. Она позволяет создавать умные производства, где машины и оборудование могут быть связаны в реальном времени, что улучшает автоматизацию, управление производственными процессами и прогнозирование технических проблем.

2. Здравоохранение. В сфере здравоохранения 5G предлагает новые перспективы для телемедицины, удаленного мониторинга пациентов и даже для проведения сложных медицинских операций с использованием роботизированных систем. Более надежная и быстрая связь открывает двери для более широкого распространения медицинских услуг, особенно в удаленных и труднодоступных районах.

3. Развлечения. В области развлечений 5G обещает совершенно новые впечатления для пользователей. Он обеспечивает более высокое качество потокового видео, обогащенных медиа и игровых приложений, что создает более захватывающие и реалистичные виртуальные миры.

4. Транспорт. В сфере транспорта технология 5G играет ключевую роль в разработке и внедрении автономных транспортных средств. Она обеспечивает необходимую инфраструктуру для обмена данными между транспортными

средствами и инфраструктурой, что улучшает безопасность, эффективность и управление транспортными потоками.

Преимущества и возможности 5G

Технология 5G предлагает ряд значительных преимуществ и возможностей, которые оказывают существенное влияние на различные аспекты жизни и бизнеса. Вот некоторые из ключевых преимуществ и возможностей, предоставляемых 5G:

Высокая скорость передачи данных: 5G обеспечивает гораздо более высокие скорости передачи данных по сравнению с предыдущими поколениями, что позволяет пользователям быстрее загружать и скачивать большие объемы данных, потоковое видео высокой четкости, использовать виртуальную реальность и дополненную реальность, а также обеспечивать более быстрый доступ к облачным сервисам.

Низкая задержка передачи данных: Одной из ключевых особенностей 5G является низкая задержка передачи данных, что делает возможным взаимодействие в реальном времени между устройствами и сетями. Это имеет большое значение для таких приложений, как автономные транспортные средства, телемедицина, промышленное оборудование и игровая индустрия.

Большая емкость сети: 5G позволяет обрабатывать большое количество подключенных устройств на определенной площади, что делает его идеальным решением для развития Интернета вещей (IoT) и создания умных городов. Это открывает новые возможности для развития автоматизированных систем, машинного обучения и сенсорных технологий.

Развитие Интернета вещей (IoT): 5G содействует развитию Интернета вещей, обеспечивая более надежную связь между миллионами устройств, что открывает двери для новых инноваций в области умных домов, умных городов, умного здравоохранения и умного промышленного оборудования.

Развитие автономных транспортных средств: 5G играет ключевую роль в развитии автономных транспортных средств, обеспечивая высокоскоростную

и надежную связь между автомобилями, инфраструктурой и другими устройствами на дороге. Это снижает риск аварий, улучшает безопасность дорожного движения и повышает эффективность транспортной сети.

Развитие промышленности 4.0: 5G открывает новые возможности для развития промышленности 4.0, обеспечивая улучшенную автоматизацию, управление производственными процессами и использование роботизированных систем. Это увеличивает производительность, снижает затраты и повышает гибкость в производственных операциях.

Улучшенные развлекательные возможности: 5G создает новые возможности для развлечений, предоставляя более быстрый доступ к потоковому видео высокой четкости, улучшенным игровым приложениям, виртуальной реальности и дополненной реальности, что создает более захватывающие и реалистичные впечатления для пользователей.

Эти преимущества и возможности технологии 5G играют важную роль в ее интеграции в нашу повседневную жизнь, промышленность и различные сферы бизнеса.

Будущее технологии 5G

В будущем ожидается дальнейшее расширение сетей 5G и их проникновение во все аспекты нашей жизни. Это открывает двери для новых инноваций, которые позволят нам создать более умные и связанные между собой города, промышленные комплексы и здравоохранение. Ожидается, что устройства, оснащенные технологией 5G, станут неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Заключение

Технология 5G является одним из ключевых технологических достижений начала 21 века, которое обещает изменить мир. Ее влияние на промышленность, здравоохранение, развлечения и транспорт не может быть недооценено. В ближайшие годы ожидается дальнейший рост и развитие этой технологии, что принесет значительные изменения в наш повседневный образ жизни.

Список использованной литературы

1. Руденков Н.А., Долинер Л.И. Основы сетевых технологии. Учебник. Екатеринбург 2011
2. Авезов А.А, Хусенов М.З Вопросы безопасности в образовательном учреждении Вестник науки и образования 2022. № 5 (125).Часть 2 с 15-17
3. О. Умуров, М.З Хусенов, Ш.Болтаев Обеспечение информационной безопасности в высшем учебном заведении "Pedagogical akmeology" international scientific-metodical journal 1(1)2022 БЖ:152-154